

ТАОМ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИШИ

Нарматова Манзура – ўқитувчи

Жиззах давлат педагогика университети

Аннотация. Ушбу мақолада миллий таомлар ва уларнинг айрим турларига оид лисоний тушунчалар, уларнинг этимологик хусусиятлари, “Малика айёр”, “Баҳром ва Гуландом” дostonлари матнида учраган намуналари ҳақида маълумотлар берилган.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о лингвистических понятиях национальных блюд и некоторых их видов, их этимологическая характеристика, примеры, встречающиеся в тексте былин «Маликка Айяр», «Бахром и Гуландом».

Annotation. This article provides information about linguistic concepts of national dishes and some of their types, their etymological characteristics, examples found in the text of the epics "Malikka Ayyar", "Bahrom and Gulandom".

Таом арабча сўз бўлиб тилимизга ўзлашиб кириб келган ва емиш, овқат, егулик маъноларини ифодалайди. Тилимизнинг нуфузли луғатида мазкур сўз бирлигига “Пиширилган, ейиш учун тайёрланган нарса, овқат” (ЎТИЛ, III, 871-бет) деб изоҳ берилган. Аслида таом лексемаси озиқ-овқат сўз бирлигига маънодош-синонимик вазифасини бажаради. **Овқат** сўзи ҳам араб тилига мансуб бўлиб озиқ-овқат, егулик, озуқа маъноларини билдиради. Бу сўз қут лексик бирлигининг кўплиги бўлиб, у ўзбек тилига метотеза йўли билан ўзлашган: авқот, ақвот (ЎТИЛ, III, 872-бет). Кўрамизки, **овқат** лексемаси кенг қамровда “ризқланиш, ейиш-ичиш учун тайёр нарса: емиш, таом, емак” маъноларини

ифодалашга хизмат қилади. Фикримизни “Малика айёр” достонидан олинган куйидаги матнлар ҳам тасдиқлайди: Булар овқатлардан еб, қорни тўйиб, қовзониб олди (155-бет). Озиқ-овқатни хилма-хил озиқ ва овқатлар йиғиндиси дейиш мумкин. Бу борадаги кузатишларимизни далиллаш мақсадида озиқ-овқат тушунчаларини ифодаловчи лексемаларнинг луғавий изоҳлар ва тадқиқотимиз таҳлилига жалб этилган халқ достонларида қўлланилган матнларга эътиборни қаратамиз.

Чулон лексемаси адабий тилимизда ва ёзма ёдгорликлар матнида учрамайди, фақат баъзи шеваларда қўлланади ва уларга тегишли халқ оғзаки ижоди намуналарида мавжудлигини таъкидлаш лозим. Бу ўринда “Гўрўғли” туркумига кирувчи “Гўрўғлининг туғилиши” халқ достонидаги: *“Гўрўғлибек айтди: Подшо деганнинг қаторида нори бўлади. Ҳамма фуқароларга бериб турадиган чулони бўлади”* каби матнларни хотирга келтиришнинг ўзи етарли. Тадқиқотимизнинг объекти саналган “Малика айёр” достонида *чулон* лексик бирлиги таомнинг бир тури сифатида қўлланилган: *Келиб қирқ йигитга чулон берайин, Соқижон танингдан бошинг юлайин* (7-бет). Бу лексема “Баҳром ва Гуландом”да учрамайди.

Таътил лексемаси араб тилидан тилимизга ўзлашган бўлиб, тўхташ, тўхтатиш; беркитиш, ёпиб қўйиш; тарқатиш каби маъноларини ифодалайди. Адабий тилимиздаги бу сўзнинг маънолари ҳақида куйидаги изоҳлар берилган: 1. *эск.* Ўқув даргоҳларида, умуман, дарс-машғулот бўлмайдиган кунлар, дам олиш кунлари; 2. Мактаб ва бошқа ўқув юртларида дарс-машғулотлар тўхтатилиб, ўқувчиларга дам берадиган “ўқувчилар дам олишга чиқадиган” вақт, танаффус; 3. Дам олиш, даволаниш ва шу кабилар учун ишдан озод қилиб бериладиган маълум кунлар, ишдан озод қилинадиган муддат.

Таътил лексемасининг яна бир янги маъноси бор ва унинг қўлланиш доираси кенг: бу сўз, асосан, шеваларда ва фольклор асарларида учрайди. Масалан,

миллатимизнинг маънавий озуқа берувчи шоҳ асарларидан бирида, хусусан, “Алпомиш” достони матнида қуйидагилар учрайди: *Ул алплар қандай алп: ёяндоз, мерган, ҳар қайсиси... ҳар кунига тўқсон ширвознинг этини таътил қилган... зўр полвонлар. Кўрамизки, таътил лексемаси овқат, егулик, нонушта, овқатланиш маъноларини ҳам ифодалайди. Биз ўрганган “Малика айёр” достонида ҳам айна маънолар эпик қаҳрамонларга берилган тавсифида ўз ифодасини топган: Уларни Чамбил элда Асад, Шодмон шер дейди, Ҳар қайсиси таътилига тўқсон девни ер эди (40-бет). Таътил лексемаси “Баҳром ва Гуландом” да учрамади.*

Нон лексемаси форсий сўз бўлиб, озиқ-овқат маъносини билдиради. Унинг қўлланиши доираси кенг: тилимиздаги энг фаол сўз саналади ва икки маънода ишлатилади: 1. Хамирдан тайёрланиб, тандир, ўчоқ, това ва шу кабиларда пишириладиган егулик. 2. Умуман, егулик-ичкулик; яшаш, тирикчилик учун зарур нарса (ЎТИЛ, III, 57-бет). **Нон** лексемаси “Малика айёр” да бир ўринда қўлланган: *Аваз Қаландарга: - Бобо, сиз гадой экансиз, парча-пурча нонингиз борми, деб сўраётиман,- деди (61-бет).* Таҳлилга жалб этилган “Баҳром ва Гуландом” достонида мазкур лексема қўлланилмаган.

Ош сўзи форсий тилдан кириб келган, тилимизнинг олтин бойлигидан муносиб ўрин олган ва кундалик-маиший ҳаётда фаол қўлланилади, ёвғон, шўрва, хўрда, овқат маъноларини ифодалайди. Тилимизнинг энг нуфузли луғатида мазкур лексеманинг тўрт хил маъноси мавжудлиги қайд этилган: 1. Пиширилган иссиқ овқат; 2. Умуман, ҳар қандай овқат, таом; 3. *этно.* Палов; 4. *этно.* Баъзи муносабатлар билан ўтказиладиган зиёфатлар номининг таркибий қисми, масалан, қиз оши, хотин оши, арвоҳ оши, маслаҳат оши (ЎТИЛ, III, 168-бет). Тилимизнинг оғзаки ва ёзма нутқларида ҳар иккаласига ҳам тегишли маъноларда **ош** лексемаси маънодошлик жиҳатдан *палов* сўзига синоним бўлиб келиши кузатилади. Бунинг боиси шуки, *ош* ҳам, *палов* ҳам функционал жиҳатдан бир хил

вазифани бажаради: пиширилган овқат сифатида масаллиғи гуруч, ёғ, гўшт ва сабзидан иборат бўлиб, қовурилади, қайнатилади ва дамлаб тайёрланадиган қуюқ овқат, ош (ЎТИЛ, III, 210-бет) сифатида кадрланади. Лингвомаданий бирлик сифатида *ош* (палов) лексемаси биз ўрганган “Малика айёр” достонида уч ўринда қўлланилган. Масалан: *Уч кўшк: ичкима-ички, зертанг-забартанг, обод жой. Пастки кўшкда ош дамланиб турибди. Авазхон айтди: ”Бу алгга хўп йўлиқдим, буни сузиб еб олайн”.* (М.а.47-бет). *Гулқиз: - Ошинг пишган бўлса, бориб сузиб кел, - деб Гулзамонга буюрди.* (М.а.48-бет). *Ош* лексемасининг *ошима, ошимни, ошин* каби шаклдошлари мазкур дostonда анча фаол қўлланган бўлса-да, лекин уларни бирортасини, ҳатто ош лексик бирлигининг ҳам “Баҳром ва Гуландом” дostonи матнида қўлланганлигини учратмадик.

Гўшт - бу лексема аслида форсийча бўлиб *эт* маъносини билдиради. Она тилимизнинг изоҳли луғатида бу сўзнинг уч хил маънода қўлланилиши таъкидланган: 1. Тирик организмнинг мушак тўқималари; эт. 2. Сўйилган жонивор танасининг овқат сифатида истеъмол қилинадиган қисми: эт; 3. Баъзи меваларнинг ейиладиган қисми, эти (ЎТИЛ, II, 533-бет). Кўрамизки, *гўшт* – таом учун тайёрланадиган, қайнатиладиган ва қовуриладиган озуқа бўлиб, кундалик-маиший ҳаётда фаол қўлланилади (масалан, гўштли сомса, гўштли қовурма, гўштли шўрва ва ҳ.к). *Гўшт* лексикасининг таркибидаги *т* ундошининг талаффузда қолиши – гўш варианты оғзаки нутқда, фольклор намуналарида анча фаол қўлланилиши ҳам бир лисоний ҳодисадир. Биргина мисол келтириш билан чегараланамиз: “Юсуф ва Аҳмад” дostonи матнидаги: “*Ўлганларнинг қузгун қўнар гўшига, Чўқсавдолар солай ўзим бошига*” каби эпик баён таъкидлангани бу борадаги кузатишимизни далиллайди.

Гўшт лексемаси биз таҳлил қилаётган халқ дostonларида ҳам анча фаол қўлланган. *Онгни кўрсак отамиз, гўштини кабоб қилиб, йўлларда еб кетамиз*

(Б.ва Г.75-76-бет). Менинг ўғлим овбоши отиб келди, - деб от **гўштига чулон** қилиб беради (Б.ва Г. 9-бет). ”Малика айёр “ достони матнида мазкур лексеманинг **гўшига, гўшингни, гўшини, гўшдан, гўшди, гўштига, гўштимнинг, гўшини, гўштинг, гўштингни, гўштини, гўштни** каби йигирмага яқин шаклдошлари ҳам қўлланилган. Мисоллар келтирамиз: “*Бир қўйни сўйиб, шўрвасига тўйиб, гўштини пишириб, корсонга солиб, буларнинг олдига олиб келиб қўйди. Авазхон гўшдан олиб еяётир. Асад мерган ҳам бир туюрини олиб, емоқчи бўлиб оғзига солди*(М.а.41-бет). *Девлар зиёфатига қўйни сўйди. Пишириб гўштини олиб келиб қўйди, югуриб қилди хизмат*” (М.а.58-бет). Келтирилган матннинг дастлабкисидаги *туюр* лексемаси пиширилган гўштнинг бир бўлаги, кичиккина қисми маъносини ифодалаган.

Бу ўринда яна таъкидлаш лозимки, **гўшт** лексемаси қўлланилган айрим матнларда истеъмом қилинадиган овқатнинг бир қатор кўчмалари ҳам ўз ифодасини топганлиги кузатилади: 1. **Гўштини емоқ** – “келишмовчилик”, ёлғориш маъносида: *Сен ейсан-ку қирқ тоғамнинг гўштини, Нодон кўнглинг ҳар хаёлга бўлмагин, Қирқ тоғамнинг барин нобуд қилмагин* (М.а.41-бет). 2. **Гўштини сотмоқ** – “ўч олиш маъносида: *Кўринг Соқи мардди, қилиб ётар сиёсатди, Ёмонлагур, жайратмасам, ёйга чоқлаботсам, бефарзандин йиглатмасам, катта чорак гўштини бир тангага сотмасам, ўзимнинг тегишимни гингқиллатиб ютмасам, - деб шарақлатиб сори ёйни тортди, ёйини ўқи яшиндай бўлиб оқиб кетди...*(7-бет). 3. **Гўшингни емоқ, гўшти қолмоқ** – дўк, пўписа маъносида: *Иккови бирикиб кесар бошингни, Хабардор бўл, бу ишлардан, қаландар, Қарга-қузгун ейди сенинг гўшингни. Ёрим бор деб мағрур бўлиб юрасан, Иккови бирикса тайин ўласан, Ўзинг ўлиб, гўштинг бунда қолади. Укагар, қаландар, қайга борасан...* (61-бет).

Шарбат лексемаси арабча бўлиб, бир қултум: ширин ичимлик маъносини ифодалайди. Тилимизда фаол қўлланилади. Бу лексик бирлик, асосан, икки ҳолатда қўлланилиши ҳақида нуфузли луғатларда маълумотлар берилган: 1. Пишиб етилган ҳўл мевалардаги қанд моддаси, ширинлик, шира; 2. Мевалардан тайёрланган ширин ичимлик (ЎТИЛ IV, 547-бет). Таъкидланган маънолар “Малика айёр” достони матнида учраган: *Қаландарларнинг вақтини хушлади, зиёфат устига зиёфат, қанд устига шарбат қўйдирди, кўп инъомлар бериб, яхши жойлар тайинлаб, қаландарлар Маликанинг инъомларин олиб, димоқлари чоқ бўлиб турди (191-бет). ... остига яхши либос-тўшаклардан ташлаб, жой тайин қилиб, ўтқизиб, зиёфат устига зиёфат, қанд устига шарбат, ширин устига шароб, таом устига таомлардан торта берди.* Келтирилган матнлардан аён бўладики, эпик қаҳрамонларнинг бир-бирига самимияти, меҳмондорчилик тартиби, дастурхон тузаш қоидалари, базми-жамшид лавҳалари тасвирида таом ва озиқ-овқат маҳсулотлардан **шарбат**, **қанд**, **шароб** каби лексемалар қатнашган.

“Малика айёр” достони матнида **шарбат** лексемаси бошқа бир маънода - ажал (ўлим) шарбати тарзида қўлланганлиги эътиборимиздан четда қолмади: ушбу лексик бирликлар (ажал шарбати) эпик қаҳрамонлардан бири Шоқаландарнинг ўз душманлари Боймоқ дев лашкарларига қарата айтган мурожаатида қўлланилган: *Уялмасанг, келгин девлар, Менинг қўлимда ўлинглар, Ҳарна бўлсанг, ёмон девлар, Ажал шаробин ичинглар (166-бет).* Юқоридаги маълумотлардан маълум бўладики, **шарбат** лексемаси “Малика айёр”да бор-йўғи уч ўринда қўлланган, уларнинг иккитаси таом ва озиқ-овқатнинг бир тури сифатидаги маънода ишлатилган, яна бири - учинчиси кўчма маънода *ажал шарбати ичиши* (ўлим муқаррарлиги) таъкидланган. Лекин “Баҳром ва Гуландом”да **шарбат** сўз бирлиги умуман учрамади.

Шароб аслида арабча сўз бўлиб, ичимлик: шарбатичимлик: шарбат, май, вино маъноларини ифодалайди. Нуфузли луғатларда ушбу лексемага қуйидагича изоҳ берилган: қ.т. Кайф берувчи ичимликларнинг умумий номи: май, вино (ЎТИЛ, III, 549-бет). Шароб лексемаси “Баҳром ва Гуландомда” бор-йўғи бир ўринда қўлланган: *Нега сўз кўнглидан кечиб, Бу мажлисда шароб ичиб, Ўлтирар ул замон Баҳром, Кўнглида Фағфурнинг қизи, Кийгани гулгун қирмизи...* (89-бет). Шароб лексик бирлиги “Малика айёрда” тўр тўринда, унинг шаробин шакли эса бир ўринда учрайди: *Яхши тўшаклар тўшалган, шароб, антахурлар тўкилган, сувлар сепилган, намойишга чини гужумлар тикилган* (М.а. 7-бет). *Заргарбекдан зарба кўриб, Ажал шаробини ичди* (М.а. 144-бет). Келтирилган матнларнинг дастлабкисида шароб лексемаси таомнинг бир тури- ичимлик маъносида, кейинги матнда эса “ўлимга маҳкумлик” маъносида қўлланилганлиги аён бўлиб турибди.

Май лексемаси қўлланилиши ва функционал вазифасига кўра шароб сўзига маънодош, синоним бўла олади. (Шароб-май, май-шароб каби). Май сўзи аслида форсча лексема бўлиб, бода, шароб маъноларини ифодалайди. Нуфузли луғатимизда май лексемасига “Узумдан тайёрланган ичимлик: мусаллас, вино” тарзидаги изоҳ берилган (ЎТИЛ, IV. 527-бет). Ушбу лексема биз ўрганган халқ дostonларида ҳам учрайди. Масалан: *бола шу мажлисда коса гул бўлиб, соқийлик қилиб, девларга май қуйиб бераётир* (М.а. 76-бет).

Ароқ лексемаси аслида арабий сўз бўлиб, тер, буғланиш маъносини билдирган. Бу маъно кўпгина ёзма ёдгорликлар тилида сақланиб қолган. Бу ўринда бир мисол келтирамиз. Мумтоз адабиётимизнинг йирик вакилларида Хайдар Хоразмийнинг “Гулшан ул асрор” асаридаги “*Тўкмаса деҳқон ароқ, пойи бел, емишининг фойдасин топмас эл*” каби мисралар бу борадаги фикрни тўлиқ тасдиқлайди. Сув билан вино (этил) спирт аралашмасидан иборат бу ичимлик адабий тилда ароқ, оғзаки сўзлашув нуткида ароқ-парақ, халқ дostonлари тилида

арақ-шарақ шаклларида учрайди: *Дарвозани очиб ичкарига кириб қараса, қирқ дев арақ-шарақ ичиб маст бўлиб ўтирибди. Чиқиб турган тутун арақ ичиб шагал маст бўлиб ўтирган девларнинг дами эди (М.а. 37-бет). Май ва арақ лексемалари биз ўрганган “Баҳром ва Гуландом” достони тилида қўлланилмаган.*

Қовурма - пиширилган таомларнинг бир тури. Аслида *қовурма* лексемаси қовуриладиган, ёгда қовуриб пишириладиган; қовурилган маъноларини ифодалайди (ЎТИЛ, V, 320-бет). *Қовурма* таомининг турлари кўп: *қовурма палов, қовурма шўрва, қовурма гўшт* ва ҳоказо. *Қовурма шўрва*- ҳамма масалликни олдин қовуриб олиб, сўнгра сув қуйиб тайёрладиган шўрва саналса, *қовурма таоми* - гўшт, картошка, пиёз ва бошқа сабзавотлардан қовуриб устига озроқ сув қуйиб, димлаб пишириладиган қуюқ таом номидир. Халқимизнинг кундалик турмуш шароитида бу таомлар кўпроқ тайёрланиши ҳеч бир далил талаб қилмайдиган ҳолат. *Қовурма гўштининг* эса асосий қисмини гўшт ташкил этади, пиёз ва бошқа сабзавотлар қўшилади, сув солиб димлаб пиширилади. *Қовурма гўшт* таоми ҳам (баъзи ҳудудларда *гўштли қовурма* деб юритилади) энг машҳур ва маззали. Мазкур таом номи бизда халқ достонларида кўплаб учрайди. “*Момога беринглар қовурма гўштни*” (Ш.Ш. 76-бет); *шу замонда кўп таомлар, пистаруста ҳам қандолат, устига-устак аралашиди, олиб келаётир қизлар, Боз устига қовурма гўштди. Иззат билан Малика айёр, қаландарман кўришиди (М.а. 191-бет); Олдиларига дастурхон ташлаб, Авазнинг кўнглини хушлаб, писта, руста, қанд, новвот аралашиди, бунинг устига олиб келди қовурма гўштди, Гулқиз билан шундай ўтиришиди (М.а 54-бет).*

Келтирилган матнлардаги *писта, қандолат, руста, қанд, новвот* лексемалари ҳам озиқ-овқатга хос сўз бирликлари ҳисобланади. Бунинг табиий асослари бор. Масалан, **қандолат** - “Ун ва қиёмнинг ўртасига мағиз ёки қовурилган нўхот солиб тайёрланган юмалоқ-юмалоқ ширинлик” (ЎТИЛ, V, 237-

бет) ҳисобланади. Халқимиз орасида маҳаллий ширинликлар қанд-курслар ҳам қандолат маҳсулотлари сифатида қадрланади. *Пуста* форсча сўз бўлиб, асосан, тоғли ҳудудларда ўсадиган паст бўйли, ёнғоқ- симон дарахтнинг қаттиқ қобиқли меваси сифатида дастурхонга қўйилади. *Руста* ҳам форсча сўз бўлиб, ҳолванинг бир туридир. Тилимизнинг изоҳли луғатида айтилишича, руста ичига ўрик ёки бодом мағзи солиб тайёрланган парварда (ЎТИЛ, III, 398-бет). *Қанд* лексемаси арабча сўз бўлиб шакар, обакидандон маъносини билдирадига у соф шакардан тайёрланадиган озиқ-овқат маҳсулоти, ундан ширинлик сифатида кундалик-маиший турмушда кенг фойдаланилади. *Парварда* лексемаси эса форсийча сўздан олинган бўлиб, халқимиз орасида олий нав буғдой уни, ўсимлик ёғи ва қиёмдан тайёрланадиган маҳаллий ширинлик сифатида дастурхонга қўйилади. Таъкидланган лексемаларнинг ҳаммаси озиқ-овқат гуруҳига хос лексик birlikлар саналади.

Хуллас, кундалик таом ва озиқ-овқатларга оид лексималар тилимиздан муносиб ўрин олган. Уларнинг оғзаки ва ёзма адабиёт манбаларидаги учраган намуналарини ўрганиш, келгуси авлод вакилларига таништириш тилшуносликнинг долзарб вазифаларидан биридир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Б.Г. – Баҳром ва Гуландом. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986.
2. М.А. – Малика айёр. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.
3. ЎТИЛ – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш томлик. –Тошкент: 3-жилд, 2007. – 688 б.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. ЎТИЛ – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш томлик. –Тошкент: 4-жилд, 2008. – 606 б.

5. ЎТИЛ – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш томлик. –Тошкент: 5-жилд, 2008. – 592 б.